

ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ! ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Πλαίσιο

Τον Οκτώβριο του 2015, ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, από κοινού με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Παίδων και Νεολαίας του Λουξεμβούργου, διοργάνωσαν μια Ευρωπαϊκή Ακρόαση με τίτλο «Ενταξιακή εκπαίδευση – Ας αναλάβουμε δράση!». Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας του Λουξεμβούργου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εβδομήντα δύο νέοι από 28 χώρες της Ευρώπης, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την ενταξιακή εκπαίδευση στα σχολεία και τις κοινότητές τους. Οι νέοι

αντιπρόσωποι εξέφρασαν τη συνολική ικανοποίησή τους για την εκπαίδευση που λαμβάνουν, επεσήμαναν όμως επίσης τις υφιστάμενες αδυναμίες. Η κατάσταση που αναφέρθηκε από τους νέους, καθώς και οι προτάσεις τους, συνοψίστηκαν για να αποτελέσουν τη βάση για τις *Συστάσεις του Λουξεμβούργου*.

Στις 23 Νοεμβρίου 2015, οι *Συστάσεις του Λουξεμβούργου* παρουσιάστηκαν στους ευρωπαϊκούς υπουργούς Παιδείας ώστε να τις εξετάσουν, καθώς και ως βάση για περαιτέρω ανάληψη δράσης. Οι συστάσεις στηρίζουν την εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης ως τη βέλτιστη επιλογή εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Έχουν ομαδοποιηθεί γύρω από πέντε βασικά μηνύματα που τα οποία εξέφρασαν οι νέοι κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους.

Συστάσεις

1. Τα πάντα για εμάς, με εμάς

Αυτό αναφέρεται στην άμεση συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν:

- Οι φωνές των νέων, καθώς και των οικογενειών τους, πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους

αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

- Οι νέοι θα πρέπει να ερωτώνται σχετικά με τις ανάγκες τους.
- Οι οργανώσεις νεολαίας θα πρέπει να συμμετέχουν συστηματικά.

2. Σχολεία προσβάσιμα από όλους

Αυτό σχετίζεται με την εξάλειψη όλων των φυσικών και τεχνικών εμποδίων:

- Πολλά εμπόδια έχουν ήδη αρθεί στα σχολεία, αλλά θα πρέπει να αρθούν όλα ώστε να μπορούν να έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση σε τοπικά εκπαιδευτικά κέντρα και να μπορούν να μετακινούνται στο εσωτερικό τους.
- Τα εκπαιδευτικά κτίρια τα οποία υποβάλλονται σε ανακατασκευή ή εκσυγχρονισμό πρέπει να σέβονται τις αρχές προσβασιμότητας, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας πολυλειτουργικών ή/και ήσυχων χώρων σε σχολεία, καθώς και μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας ευέλικτου εκπαιδευτικού εξοπλισμού.
- Θα πρέπει να διατίθενται τα κατάλληλα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες.

3. Εξάλειψη των στερεοτύπων

Αυτό αφορά την έννοια της «κανονικότητας» – Αν δεχτούμε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός, τότε ποιος είναι «κανονικός»;

- Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών στους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό των σχολείων, τους νέους, τις οικογένειες και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και της ανεκτικότητας.
- Η διαφορετικότητα πρέπει να εκλαμβάνεται ως θετικό γεγονός: μια κοινή αξία πρέπει να είναι «να δούμε την αναπηρία ως κάτι φυσιολογικό».
- Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να γίνονται αποδεκτοί. Η ανοχή βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση.
- Η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να είναι πιο ενήμερη και πιο ανεκτική απέναντι στα άτομα με αναπηρίες.

4. Η διαφορετικότητα είναι το μείγμα, η ένταξη είναι αυτό που κάνει το μείγμα πετυχημένο

Το τέταρτο μήνυμα προέρχεται από ένα σύνθημα που χρησιμοποιείται από ορισμένους

νέους:

- Όλοι θα πρέπει να επικεντρώνονται σε αυτό που μπορεί να γίνει, όχι σε αυτό που δεν μπορεί να γίνει.
- Η εκπαίδευση πρέπει να καταστεί πλήρως προσβάσιμη, με σεβασμό στις ανάγκες όλων των μαθητών ως βάση για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους.
- Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών, καθώς και η παροχή καλών ευκαιριών κατάρτισης είναι θεμελιώδους σημασίας.
- Η παροχή της αναγκαίας ανθρώπινης ή/και τεχνικής υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές είναι κρίσιμης σημασίας.

5. Να γίνουμε κανονικοί πολίτες

Αυτό συνδέεται με την επίδραση της ενταξιακής εκπαίδευσης για την πλήρη ενσωμάτωση στην κοινωνία:

- Είναι σημαντική η ένταξη σε κανονικά σχολεία, για την ενσωμάτωση στην κοινωνία.
- Στόχος είναι να δίνεται σε όλους η δυνατότητα να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία.

Συμπέρασμα

Οι *Συστάσεις του Λουξεμβούργου* συνάδουν και συμπληρώνουν τα σχετικά επίσημα ευρωπαϊκά και διεθνή έγγραφα στον τομέα των ειδικών αναγκών και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Οι νέοι επεσήμαναν την ενταξιακή εκπαίδευση ως ένα θέμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και έθεσαν βασικές έννοιες, όπως η κανονικότητα, η ανεκτικότητα, ο σεβασμός και η ιδιότητα του πολίτη, στο επίκεντρο των συζητήσεών τους. Το πλήρες κείμενο των *Συστάσεων του Λουξεμβούργου* είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο «Ενταξιακή εκπαίδευση – Ας αναλάβουμε δράση!» στη διεύθυνση:

<http://www.european-agency.org/luxembourg-recommendations>

